

УДК 796.77.01.01

ОшМУ, улук окутуучу

Бакиров Сайдали Абдыразакович

ДЕНЕ ТАРБИЯСЫНЫН АДАМ ТУРМУШУНДАГЫ ОРДУ

Старший преподаватель ОшГУ

Бакиров Сайдали Абдыразакович

МЕСТО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Senior Lecturer at Osh State University

Bakirov Saidali Abdyrazakovich

PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN PERSON'S LIFE

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15349970>

Аннотация: Бул макалада дене тарбиясынын адам турмушундагы орду жана ден соолукка, психологиялык абалга, ошондой эле коомдук жашоого тийгизген таасири талдоого алынат. Дене тарбиясы адамдын ден соолугун чыңдап, эмгекке жөндөмдүүлүгүн арттырат, стресстен арылууга жана эмоционалдык тең салмактуулукту сактоого жардам берет. Ошондой эле тарбиялык мааниге ээ болуп, тартипти, жоопкерчиликти жана максаттуу жашоону калыптандырат.

Макалада ар кандай жаш курактагы адамдар үчүн дене тарбиясынын маанилүүлүгү баса белгиленип, анын адам жашоосунун сапатын жакшыртуудагы ролу тууралуу айтылган ойлорго, цитаталарга шилтеме берүү менен белгиленди.

Ошондой эле дене тарбиясынын адамдын инсан катары калыптанышына, коомдо өз ордун табуусуна, анын социалдашуусуна тийгизген таасири кеңири баяндалды. Эмгекке жөндөмдүүлүктү активдештирүү физикалык даярдык менен тыгыз байланышта экени талданды. Өз алдынча дене тарбиясы менен машыгуу жана адис менен биргеликте машыгуунун артыкчылыктары жана жалпылыктары белгиленди.

Дене тарбиясы ден соолукту чыңдоонун, узак, сергек жашоонун негизги факторлорунун бири экендиги далилденди.

Ачык сөздөр: дене тарбия, спорт, сергек жашоо, физикалык активдүүлүк, ден соолук, физикалык көнүгүү, норма, психикалык-нравалык сапаттар, иммунитет, физикалык активдүүлүк

Аннотация: В этой статье будет проанализировано место физического воспитания в жизни человека и его влияние на здоровье, психологическое состояние, а также на общественную жизнь. Физическое воспитание может улучшить здоровье человека, повысить его трудоспособность, помочь ему справиться со стрессом и сохранить эмоциональное равновесие. Он также имеет образовательную ценность и формирует дисциплину, ответственность и целеустремленность.

В статье подчеркивается важность физического воспитания для людей любого возраста, а также приводятся цитаты, высказывания о его роли в улучшении качества жизни человека.

Также подробно описано влияние физического воспитания на становление человека как личности, на обретение им своего места в обществе, на его социализацию. Было проанализировано, что активация трудоспособности тесно связана с физической подготовкой. Были отмечены преимущества и общие черты самостоятельных физических упражнений и совместных тренировок со специалистом.

Доказано, что физическое воспитание является одним из основных факторов поддержания хорошего здоровья и долгой и здоровой жизни.

Ключевые слова: *физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, двигательная активность, здоровье, норма, иммунитет, психико-нравственные качества, физическая активность, физическое занятие*

Annotation: *This article will analyze the place of physical education in human life and its impact on health, psychological state, as well as on social life. Physical education can improve a person's health, increase their ability to work, help them cope with stress and maintain emotional balance. It also has educational value and builds discipline, responsibility and commitment.*

The article highlights the importance of physical education for people of any age, as well as quotes and statements about its role in improving the quality of human life.

It also describes in detail the impact of physical education on the formation of a person as a person, on finding his place in society, and on his socialization. It was analyzed that the activation of working capacity is closely related to physical fitness. The advantages and common features of independent physical exercises and joint training with a specialist were noted.

It has been proven that physical education is one of the main factors in maintaining good health and a long and healthy life.

Key words: *physical education, sports, healthy lifestyle, physical activity, health, norm, immunity, psyche-moral qualities, physical activity, physical activity.*

Мы все знаем, что физическое воспитание развивалось с древних времен. Оно заботится о всестороннем развитии человека и здоровой жизни общества и выполняет свою функцию по отношению к человечеству в этом направлении. Физическая культура укрепляет организм, продлевает жизнь человека, способствует гармоничному развитию физических и интеллектуальных способностей.

В обществе, в котором мы живем, мы видим, что уровень физического воспитания и участия людей в спорте снизился. Прискорбно, что люди, зная, насколько важны физическая культура и образование, забывают об этом, игнорируют и не могут вырваться из тисков повседневной жизни. К сожалению, еще одной причиной снижения мобильности является то, что люди занимаются интеллектуальным трудом и большую часть времени проводят на заводах и в офисах.

Забота о своем теле и занятия спортом хотя бы раз в день повысят вашу эффективность и увеличат уровень активности по сравнению с сидением на месте. Ведь эффективность физических упражнений тесно связана с результативностью.

Поэтому необходимо уделять внимание здоровью молодежи, будущего поколения, которое считается будущим общества. Ведь недаром говорят, что здоровое поколение — здоровая страна.

Спорт является частью физического воспитания. Затем человек открывает свои собственные возможности, ставя перед собой цели. Это также огромный мир эмоций, сопровождаемый победами и поражениями. Являясь эффективным средством воспитания человека и самого себя, оно охватывает также самый сложный процесс человеческих и общественных отношений. По сути, спорт — это деятельность, основанная на соревновании и конкуренции, и она требует от спортсмена прохождения специальной подготовки, соблюдения установленных правил и соблюдения норм поведения. Он сопровождается стремлением к совершенствованию физических, умственных и нравственных качеств человека, достижению требуемых побед и высоких результатов [3]. Поэтому в спортивных соревнованиях важны индивидуальный характер и личность спортсмена. Платон заметил по этому поводу: «Занятия спортом не только укрепляют здоровье человека, но и развивают его характер. А спортивные достижения повышают уверенность в себе». Спорт имеет большое социальное значение как необходимый фактор

физического, духовного и нравственного благополучия, удовлетворения многих потребностей человека.

Активно занимаясь различными физическими упражнениями, человек улучшает свое физическое состояние и физическую форму, формирует здоровое тело и учится вести здоровый образ жизни. Человек, активно занимающийся физической культурой, способен в полной мере реализовать уровень своих физических возможностей как личности, активно участвовать в жизни общества и в тех видах трудовой деятельности, которые ему необходимы.

Физическая подготовка и хорошая подготовленность к жизни приводят к качественным изменениям нашей личности. Благодаря непрерывному физическому воспитанию саморазвитие характеризуется как динамическое, устойчивое состояние, а посредством физической культуры или избранного вида спорта достигается динамичное, всестороннее развитие. Это обеспечивает подбор средств, полностью соответствующих его функциональным и социально-психологическим особенностям, раскрытию и развитию его индивидуальности. Поэтому приобщение к физической культуре и формирование здорового образа жизни являются не просто наиболее желаемыми качествами будущего специалиста, но и необходимым элементом структуры его личности [1].

Занятия физкультурой положительно влияют на нервно-эмоциональное состояние, укрепляют иммунитет, продлевают жизнь, омолаживают организм, делают человека терпеливым, гибким и волевым, предупреждают возникновение многих заболеваний. Пренебрежение физической активностью приводит к ожирению, потере выносливости и гибкости, утомляемости и снижению работоспособности.

Утренняя зарядка является одним из важных элементов физического воспитания. Однако он полезен только при правильном применении, с учетом состояния организма после сна, а также индивидуальных и уникальных особенностей конкретного человека. Потому что после сна организм еще не

полностью перешел в состояние активной бодрствования. Также не рекомендуется выполнять интенсивные и тяжелые упражнения по утрам, которые будут нагружать организм и вызывать ненужную нагрузку на него. Утренняя гимнастика способствует окончательному пробуждению ото сна, что выводит организм из пассивного состояния и формирует у человека интерес к труду. Во время физических упражнений увеличивается мышечная активность, улучшается кровоснабжение тканей, усиливается приток крови и, таким образом, регулируется процесс питания [2].

Решение проблем, которые мы обозначили выше, готовит нас к принятию значительного физического и умственного стресса, с которым мы часто сталкиваемся в жизни, и повышает способность организма выполнять умственную работу и функции.

Физические упражнения — это движение и деятельность в движении, целью которых является улучшение физического состояния человека. Это средство формирования, изменения человека, развития его биологической, психической, интеллектуальной, эмоциональной и социальной природы. Физические упражнения являются основным средством всех форм физического воспитания. Они воздействуют на мозг, создавая ощущение энергии, радости, счастья и бодрости, создавая оптимистичное и уравновешенное нервно-психическое состояние. Стремление к здоровому образу жизни посредством физических упражнений всегда должно сопровождать нас.

Лечебно-профилактическое действие физической культуры неразрывно связано с повышением двигательной активности, сопровождающейся активизацией функций опорно-двигательного аппарата и обмена веществ. Физическая активность имеет большое значение для сохранения и улучшения здоровья [4].

Недостаток двигательной активности приводит к нарушению нервно-рефлекторных связей, заложенных природой в организме человека, в результате чего нарушается работа сердечно-сосудистой и других систем, что

приводит к развитию различных заболеваний и нарушений обмена веществ. В свою очередь, высказывание Альфреда де Мюссе: «Упражнения могут заменить многие лекарства, но ни одно лекарство в мире не заменит упражнений» сегодня, похоже, становится все более актуальным.

Но у большинства людей есть одна проблема — нехватка времени. Необходимо двигаться и заниматься физическими упражнениями, поскольку, к сожалению, трудовая деятельность большинства людей связана с сидячим положением, поэтому я не ошибусь, если скажу, что необходимо также заботиться о своем здоровье. Но я считаю, что из этой ситуации можно выйти следующим образом: мы все смотрим телевизор каждый день — это наш образ жизни. Вы можете совместить эти два занятия: просмотр телевизора и занятия спортом. Без ежедневных упражнений мы не сможем достичь настоящего здоровья.

Многие врачи рекомендуют занятия спортом в качестве профилактики заболеваний, а физическая активность была и остается основой реабилитации после любых болезней, операций и травм. Сегодня спорт является неотъемлемой частью общества. Он пронизывает все уровни современного общества и оказывает огромное влияние на ключевые секторы общества. Спорт влияет на национальные отношения, положение человека в обществе, формирует этические ценности и образ жизни людей. Физическое воспитание удовлетворяет потребности человечества в отдыхе и одновременно предотвращает вредные привычки.

Физическая культура и спорт решают ряд проблем, которые стали чрезвычайно актуальными для современного общества в XXI веке, а именно: проблему гиподинамии, вредных привычек, девиантного поведения. Спорт и физическое воспитание играют важную роль в формировании личности.

В наш век физическая культура и спорт представляют собой многофункциональное социальное явление. Прежде всего, это напрямую связано с его влиянием на развитие человека, а также с тем, что он предотвращает и снижает риск возникновения различных заболеваний.

Регулярные занятия физической культурой и спортом приводят к повышению функциональных возможностей человека, повышению активности обменных процессов в организме, стабилизации обмена веществ и энергии [5].

Занятия физической культурой повышают стрессоустойчивость, что важно для современного общества. Но есть и обратная сторона медали — неизбежное использование физических упражнений, что особенно заметно в современном обществе. Поскольку современная индустрия красоты устанавливает свои правила, а люди к ним приспосабливаются, возникают проблемы с пониманием того, что такое физическая активность. Многие люди проводят часы в спортзалах без фитнес-инструктора или тренера, думая, что поиск программы тренировок в социальных сетях или чтение о ней даст положительные результаты за короткий промежуток времени. Это неправда, так как человек не знает возможностей своего организма, его функционального состояния, и существует риск причинения большого вреда своему организму по своему незнанию. Физическая активность, если ее применять не в соответствии с нормами и правилами, может нанести серьезный вред, поэтому при выборе упражнений необходим индивидуальный подход к организму человека, который знает только специалист по физическому воспитанию, то есть тренер, инструктор по фитнесу [6].

В наше время современное общество предпочитает заниматься спортом дома, не прилагая никаких усилий. Человек, конечно, чувствует себя эмоционально расслабленным, когда смотрит спортивные трансляции, потому что переживает за своего кумира или команду. В XXI веке физическое воспитание и спорт превратились в бизнес, на который современное общество тратит огромные средства...

Необходимо сохранить и возродить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного движения, продолжить поиск новых высокоэффективных технологий физического воспитания, укрепления здоровья и спорта, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия спортом.

«Если вы хотите быть острыми и ясно мыслить, обратите внимание на свое тело», — сказал Рене Декарт. «Мы должны жить, занимаясь физкультурой и спортом, чтобы совершенствовать тело и его способность служить нам в течение длительного времени».

Литературы:

1. Бекембай Апыш. Тарбия Назарияты. Б.: 2008
2. Журнал “Молодой учёный”. М.: 2018
3. Мамытов А.М. Джанузакон К.Ч. Дене маданияты теориясы. Б.: 2011
4. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И.Ильинича. – М., 1999

Интернет булактары:

5. <file:///rol-fizicheskoy-kultury-v-zhizni-obschestva.pdf>
6. <https://moluch.ru/archive/234/54224/>